

SANOAT CHIQINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI

Sabirova Dildora Almaxammadovna

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o’qituvchi

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Annotasiya: Hozirgi kunda sanoatning qattiq chiqindilaridan qayta foydalanish masalasiga asosiy diqqat qaratilmoqda, chunki berilgan yo’nalishga resurslarni muhofaza qilishning asosiy unsurlaridan biriga kiradi. Sanoatni ko’pgina sohasida qattiq chiqindilarning asosiy miqdorini to’plash hom ashyoga mos ravishda mavjud texnologiyasi bilan qayta ishlov berish va uning kompleks foydalanish yetarli emasligini bildiradi. Ishlab chiqarish chiqindilari bilan oqova suvlarni tozalashning qarab chiqilgan usuli, sanoat oqova suvlarini tozalash sifatini oshirish maqsadida sorbsion material sifatida karbonatli shlamni ishlatish mumkinligini tasdiqlaydi.

Annotation: At present, special attention is paid to solid industrial waste disposal, since this area is one of the key elements of resource conservation. The accumulation of significant solid waste masses in many industries is due to the existing level of processing technology for the corresponding raw materials and the lack of its integrated use. The waste water treatment methods considered by the production waste confirm the possibility of using carbonate sludge as sorption material in order to improve the quality of industrial waste water treatment.

Kalit so’zlar: suyuq va qattiq chiqindi, xom ashyo, yoqilg’i, karbonatli shlam, tuzsizlantirish, biosorbsionli tozalash, fizik-kimyoviy, ulush, tinitish, koagulyasiya va ohaklash (liquid and solid wastes, raw materials, fuel, carbonate sludge, desalination, biosorption treatment, chemical physics, concentrations, clarifier, coagulation and lime).

Oxirgi yillarda dunyo miqiyosidagi barcha turdagi sanoat korxonalarining rivojlanishi natijasida, sanoat korxonalaridan hosil bo’ladigan har xil turdagi suyuq va qattiq chiqindilarning hosil bo’lishi sababli atrof muhitning ifloslanish darajasi keskin ravishda oshib bormoqda, shuning uchun bu chiqindilarga ishlov berish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Shu nuqtai nazardan bunday sanoat korxonalarining oqova suvlarini tozalashning bir qancha usullari mavjudligiga qaramasdan va shu bilan birga bu turdagi oqova suvlarni tozalash darajasiga

qaratilgan tozalash inshootlarining turi ham oshib bormoqda hamda bu chiqindilarni ikkilamchi xom ashyo sifatida ishlatish masalalari qarab chiqilmoqda.

Xo'jalik – maishiy aylanmasida ba'zi birlarining rivojlanishi natijasida tabiiy resurslardan foydalanish hammasidan ham ko'prog'i jalb etiladi. Shuning uchun, ulardan to'lig'inch qilona foydalanish darajasi juda past – har yili 10 milliard tonnadan ortiq mineral va deyarli xuddi shu miqdorda organik xom ashyo mahsulotlari ishlatiladi. Butun dunyodagi ko'pchilik muhim foydali qazilmalarni qazib olish va qayta foydalanish, ularning zahiralarni izlashga nisbatan tezroq amalga oshadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlarida joylashgan sanoat korxonalarida 70 % dan ortiq sarf xarajatlar xom ashyo, materiallar, yoqilg'i va energiyaga to'g'ri keladi, hamda xuddi shuncha miqdori dastlabki xom ashyoning 10 dan 99 % gachasi atmosfera va suv hovzalariga tashlanadigan, yerni ifloslaydigan chiqindilarga aylanib bormoqda [1.2].

Oxirgi yillarda sanoat korxonasining qattiq chiqindilaridan qayta foydalanish masalasiga asosiy diqqat qaratilmoqda, chunki shu yo'nalishdagi resurslarni muhofaza qilishning asosiy unsurlaridan biriga kiradi. Sanoat korxonasini ko'pgina sohalarida qattiq chiqindilarning asosiy miqdorini to'plash hom ashyoga mos ravishda mavjud texnologiyasi bilan qayta ishlov berish va uning kompleks foydalanish yetarli emasligini bildiradi. Chiqindilarni ketkazish va ularni to'plash qimmat turadigan chora tadbirlarga kiradi. Metall ishlab chiqarishda, issiqlik elektr shahobchalarida va ko'mir qazish korxonalarida ularga ketadigan sarf xarajatlar asosiy mahsulotlar tannarxining taxminan 8 – 30 % ni tashkil qiladi. Chiqindilarni tashlash va shlamlarni to'plam joylariga har yili to'yingan katta miqdordagi chiqindilar olib kelinadi va mineral xom ashyo qayta ishlov beriladi [1.2.7]. Fan va texnikaning bu bosqichida ishlab chiqarishni barcha turdagi chiqindilari ikkilamchi material resursiga va chiqindilariga bo'linadi, ayrimlarining qayta ishlov berish jarayonida iqtisodiy mablag' yuqoriligi sababli ularni qayta ishlatish maqsadga muvofiq emas. Dunyoning deyarli barcha davlatlarida chiqindilarni asosiy miqdori to'planadi, yig'iladi yoki saqlab qo'yiladi va cheksiz miqdorda ishlatadi [1.2.7.8]. Chiqindilarni saqlash va ketkazish har qanday sanoat korxonasi uchun qimmat turadigan chora – tadbirlarga kiradi, chunki ushbu jarayonlarni olib borishda ishlatilish harajati katta va ekologiya xizmat ko'rsatishda chiqindilarni zaharlilik sinfiga mos ravishda jarima to'lash talab qilinadi.

Bu turdagi har xil chiqindilarni qayta foydalanish resurslarni muhofaza qilish texnologiyasiga asosiy yo'naltirishdan biriga kiradi. Ushbu chiqindilarni qayta foydalanishda sanoat yoki boshqa mahsulotlarni olish maqsadida ularni ixcham qayta ishlov berish tushuniladi. Qayta foydalanish tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bilan mukammal bog'liq [1.2.11.12.13.14.15].

Sanoat korxonasi chiqindilarini qayta foydalanish masalasi juda faol, ya’ni maxsus qo’shiladigan tabiiy hom ashyo asosida mos ravishda ishlab chiqarishga nisbatan ular asosida mahsulot ishlab chiqarish korxonasida 2 – 3 martaga kam harajatni talab qiladi. Bundan tashqari, atrof muhitning muhofaza qilish masalasini bir vaqtda hal etish, mineral hom ashyoning ishlatish majmuasini oshirish, uni bir qator turlarining ishlatishni qisqartirishga yordamlashadi [1].

Xom ashyo materiallarini tejamli ishlatish mumkinligini har tomonlama ko’rish mumkin. Birinchidan, suyuq va qattiq chiqindilardan qayta foylanish atrof muhitning muhofaza qilish bo’yicha masalalarini hal etishga olib keladi, chiqindi va shlam to’plamlaridan ajralgan qimmatbaho unsurlar, zaminlarni zararlashdan himoyalaydi, atrof muhitga zaharli tashlanmalar tashlanishini bartaraf qiladi. Ikkinchidan, sanoat korxonasi chiqindilari ancha darajada hom ashyodagi bir qator qayta ishlov beriladigan sohalarning talablarini qondiradi, sababi ko’p holatlarda yuqori sifatli birlamchi texnologik ishlov berishning (maydalash, qo’ydirish va boshqalar) ishlab chiqarish jarayonida uchraydi. Uchinchidan, hom ashyoni ishlatish majmuasida mahsulot birligiga to’g’ri keladigan solishtirma kapital harajatlarni pasaytiradi va ularning harajatini qoplash muddatini kamaytiradi; suyuq va qattiq chiqindilarni to’plash, ularni uchun, qurish va saqlashni ekspluatasiya qilish bilan bog’liq muhim ishlab chiqarishning ishlab chiqaruvchilarisiz sarf xarajatlarni ham pasaytiradi; suyuq va qattiq chiqindilar texnologik tayyorlanishi natijasida yangi mahsulotga issiqlik va elektr energiyasining sarf harajatini kamaytiradi; jihozlarning unumdorligini oshiradi.

Tabiiy suvlarni dastlabki tozalash bosqichida kimyoviy jarayon bilan suvlarni tozalashda olingan ishlab chiqarish chiqindilariga issiqlik elektr shahobchasi shlami kiradi. Ancha miqdordagi aralash iflosliklar bilan ifloslangan tabiiy suvlarni tozalash kerakligi, ba’zan issiqlik elektr shahobchasining asosiy va qo’shimcha jihozlari bilan bu iflosliklar aloqada bo’lganda, ketkazish uni anchaga tezlashtiradi. Suv tayyorlash majburiy va katta muhim holati, issiqlik elektr shahobchasi jihozlarini ishlatishning iqtisodiy va ishonchligiga kiradi, uning asosiy maqsadi qo’yqa hosil bo’lishi va metallar yuzasini yemirilishdan himoyalashga yo’naltirilgan. Suvlarni dastlabki tozalash kimyoviy ishlov berish bilan amalga oshiriladi va ikkita muhim bosqichdan tashkil topadi: tinitgich apparatlarida dastlabki suvlarni tinitish va mexanik filtrlarda uni chuqur tozalash. Shahobchada suvlarni tozalashdan oldingi asosiy maqsadi, ionli – kimyoviy tuzsizlantirish bosqichining qo’lay funksiyalashni ta’minlashda, qimmatbaholi ionlarni tejash bilan xulosalanadi.

Ikkinchi, fizik – kimyoviy jarayonlar borishi natijasida tinitgichlarda an’anaviy shlamlar hosil bo’ladi: koagulyasiya va ohaklash. Tozalashning ushbu cho’ktirish usuli kam eriydigan qattiq fazali – uning yuzasida yoki ichidagi shlamni hosil bo’lishi bilan tavsiflanadi, u kolloid va erigan ifloslikni tutib qoladi [1.2.3.4.5.6.7.8.9]. Koagulyasiya va ohaklash reagentli tozalash usuliga kiradi, bu usul tinitgichda

birgalikda amalga oshiriladi, ya’ni suvlarni tozalash jarayonining jami texnologik samaradorligini oshirish hamda ishlatish va kapital mablag’lar uchun maqsadga muvofiqdir.

Koagulyasiyalashda, muallaq moddalarni yiriklashtirishning fizik – kimyoviy jarayoni va yirik dispersli fazalarning hosil bo’lishi, ularni so’ngra suvdan cho’ktirish tushuniladi. Koagulyasiyalash bosqichida oksidlanish, hamda muallaq va kolloid maddalarning kamayishi sodir bo’ladi. Koagulyantni ulushlashdan keyin suvda momiqlar paydo bo’ladi, u kolloid yuzasida adsorbirlanadi va cho’kma ko’rinishida ajraladi [1.2.5.8]. Dastlabki suvni tinitish amaliyotida koagulyant sifatida ko’p zaryadli kationlardan iborat tuzlar asosan alyuminiy $[Al_2(SO_4)_3 \times 18H_2O]$ yoki temir $(Fe_2SO_4 \times 7H_2O)$ tuzlari ishlatiladi. Suvda bu tuzlar deyarli to’liq dissosialanadi va oson gidrolizlanishga uchraydi, unda ijobiy kationlar va suvlarning dispers aralashmalarining salbiy zaryadli zarralari orasida ortishish kuchi vujudga keladi. So’ng yiriklashgan momiqlar hosil bo’ladi, u cho’kadi yoki oson filtrlanadigan bo’ladi.

Alyuminiy sulfat $Al_2(SO_4)_3$ bilan suvni koagulyasiyalash jarayoni $pH = 5,5 - 7,5$ bo’lganda ulushi $0,5 - 1,2 \text{ mmol/dm}^3$ da, temir sulfat Fe_2SO_4 $pH > 8$ bo’lganda ulushi $0,25 - 1,0 \text{ mmol/dm}^3$ da olib boriladi, koagulyasiya va ohaklash birgalikda ishlatiladi [1].

Koagulyasiyalash jarayoni yopiq va ochiq shahobchada olib boriladi. Yopiq shahobchada Al^{3+} yoki Fe^{3+} ning kolloidli gidrooksidlarini shakllantirish va mikro momiqlar hosil bo’lishiga imkon yaratiladi. Suvlarni koagulyasiyalashning aynan bu bosqichida, birlamchi aralashmalardan tozalanadi. Jarayonning ikkinchi bosqichida u yuqori sorbsion qobiliyatga ega bo’lgan o’lchami $1 - 3 \text{ mm}$ li momiqlar hosil bo’ladi va suvning qo’shimcha aralashmasini ketkazish mumkin. Gidrolizlaydigan koagulyantlarni ishlatishda koagulyasiya jarayonini tashkil qilishda, texnologiyaning aniqlaydigan eng qo’lay amalga oshirishning asosiy omillarini hisobga olish kerak. Koagulyantning eng qo’lay ulushi, ya’ni uning minimal miqdori, ishlov berilayotgan suvdagi kolloid va yirik dispersli aralashmalar ulushini maksimal pasaytirishni ta’minlaydi, ayniqsa kolloid va erigan aralashmaning sifat va miqdoriy tarkibini, ularning fizik va fizik – kimyoviy xossasini aniqlaydi.

Hozirgi kundagi nazariy ishlov berishda koagulyantning kerakli ulushini aniq hisobli tanlash mumkinligini bermaydi, ya’ni bir tomondan har xil ko’rinishli suvlarning kolloid aralashmalari tarkibi bo’yicha har xil miqdoriy tavsifi mavjud emasligi, boshqa tomondan koagulyasiyalangan moddani shakllantirishning birgalikdagi mexanizmni hisoblashda murakkabligini hisobga olish kerakligidir, qachonki geterokoagulyasiyalashni fizik jarayonlari kam eriydigan suvli birikmalarni hosil qiladigan xemosorbsiya kabi kimyoviy bilan kinetik omillar ta’sirida

murakkablashgan, ularni polimerlanishi va kristallanishi ko'zatiladi. Shuning uchun yilning tavsifli davrida suv ta'minotining har bir manbasi uchun koagulyantning eng qo'lay ulushi tajriba yo'li bilan aniqlanadi [1.5.10].

Koagulyasiyalash jarayonini jadallashtirish uchun suvga qo'shimcha flokulyantlar qo'shiladi, ulardan eng ko'p tarqalganlariga poliakrilamid kiradi. Flokulyantlar cho'kmani yiriklashga yordamlashadi va cho'kadigan kolloid va muallaq moddalarning yopishish jarayonini tezlashtiradi [1.2.5.10.16].

Ohaklash, cho'ktirishning boshqa usullari kabi suvda cho'kadigan shlamni, kam eriydigan birikmani ketkazishga mo'ljallangan ionlar bilan bog'lanishga asoslangan. Ohaklashning asosiy belgisiga, suvdan erkin ugle kislotasi bilan bog'liq bo'lganlarni ketkazish, bir vaqtning o'zida uni yumshatish bilan dastlabki suvdagi quruq qoldiq va ishqoriylikni pasaytirish kiradi [1.10]. Ishlov berilayotgan suvni ohaklashda, ohak suti qo'shiladi. Qattiq fazali kalsiy karbonat va magniy gidrooksidni hosil bo'lishi bilan ohaklash tugatiladi.

Suvlarni ohaklashda kam eriydigan modda kalsiy karbonat, magniy gidrooksid, ikkioksid kremniy, temir oksidi, alyuminiy oksidi va qatmaydigan ohakdan iborat cho'kma paydo bo'ladi. Koagulyasiyalangan organik va organik bo'lmagan iflosliklar odatda cho'kma hajmining kam qismini tashkil qiladi. Suvlarni ohaklashda, cho'kmadagi qattiq fazalar miqdori 2 dan 15 % gacha o'zgaradi [1.4.10]. Ushbu faza juda sekinlik bilan amalga oshadi, biroq avval tinitishda olingan shlam cho'kma qismini kristallanish va yiriklashishini tezlashtirishga yordamlashadigan aloqa muhitida muhim ahamiyatga egadir, ya'ni suvdan uni ajralish holatini tezlashtiradi [1.2.5].

Ohaklash va koagulyasiyalash natijasida qiyin qayta foydalaniladigan shlamlar ko'rinishidagi chiqindilar hosil bo'ladi. Ularning hosil bo'lish jarayoni jiddiy nazoratni talab qiladi, chunki asosan qo'lda amalga oshiriladi, sababi ko'pgina omillar suvning haroratiga, reagentlarni ulushlash aniqligiga va dastlabki loyqaligiga bog'liq [1.2.5.16].

Shlamning miqdori va tarkibi tinitgichlarni unumdorligiga, suvlarning sifatiga, suvga qo'shiladigan reagentlarning miqdori va turiga bog'liq bo'ladi [1.2.5.16]. Cho'ktirishning reagentli usullari ishlatilgandan keyin tinitgich tubiga, qo'yidagi shlamlar cho'kadi $Fe(OH)_3 \times MgCO_3 \times CaO \times MgO \times Mg(OH)_2 \times MgCO_3 \times SiO_2$ va ularni miqdori deyarli qo'yidagi ko'rinishda bo'ladi.

Jadval-1. Shlam fazalarining tarkibi

/r	Nomlanishi	Miqdori, %
	Organika	10
	Temir gidrooksid	10
	Kalsiy sulfat + 2N ₂ O	5

	Kalsiy + Magniy gidrooksid	3
	Kremniy oksid	2
	Kalsiy karbonat	70

Tinitgichlar shلامي zaharlilikga kirmaydi va tabiiy atrof muhit uchun V - sinf xavfliligiga kiradi, uning ya'ni atrof muhitga shlamning xavfli ta'sir etish darajasi juda past va amaliyotga uni qo'llashda ekologik tizim buzilmaydi. Uni zaharlilik ta'siri mavjud emasligiga qaramasdan, issiqlik elektr shahobchasi uchun birinchi o'rindagi muammo shlamni qayta foydalanish bo'ladi, chunki shlamni to'plash tabiiy suvlarning ancha sarfini hisobga olib uzoq vaqt davomida amalga oshiriladi, ya'ni ko'pgina shahobchalarda shlam – to'plagichlarni to'lib qolishga olib keladi.

Shlam suvi 60 % tashkil qilgan shlamli pulpani yig'ishdan oldin, termik quritish sexida dastlab tartib bilan 20 % gacha suvsizlantiriladi, unga quyidagi inshootlar, qabul qilish bo'limi, shlamlarni saqlash va asosiy binolar kiradi, ularda quritgich, maydalagich va qadoqlash bo'limi, tayyor mahsulot ombori joylashadi [1].

Shunday qilib, ko'p yil davomida to'plangan shlamning katta hajmi, chunki suv tayyorlash va bir qator iqtisodiy va ekologik muammolari qatoriga shlam tashlanadigan joylarni tozalashdagi yirik tonnali chiqindilarni qayta foydalanish issiqlik elektr shahobchasi uchun jiddiy muammoni keltirib chiqaradi.

Yaqin kunlarga shlamni qayta ishlov berish va ikkilamchi mahsulot sifatida ishlatish, har xil sohali xalq xo'jaligida minimal miqdorda bo'lib qolmoqda. Hozirgi kunda shlamga bo'lgan talab ortmoqda. Issiqlik elektr shahobchasining suv tayyorlashda hosil bo'ladigan cho'kmani qayta foydalanishning har xil yo'llari ma'lum, qurilish sanoatida, rezinoli texnika buyumlarini ishlab chiqishda, agrokimyoda, ohak ishlab chiqarishda va shu kabilardagi chiqindilarni ishlatish.

Berilgan ishlar doirasida karbonatli shlamlarni qayta foydalanish va oqova suvlarni biosorbsionli tozalashda kimyo sanoat korxonasining biologik tozalash shahobchasida uni qo'llash mumkinligi ko'zda tutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Недзвецкая (Исхакова) Р.Я. Очистка сточных вод промышленных предприятий шламом водоподготовки ТЭС с возможностью его вторичной утилизации/ Тинчуринские чтения: материалы; под ред. Э.Ю. Абдуллазянова Казань: КГЭУ, 2012. Т. 2. С. 147.

2. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G'ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206

3. Oralovich, B., & Namazovich, M. (2023). XROM (III) DAN IBORAT SANOAT OQOVA SUVLARINI TOZALASH. " *Science Shine*" *International scientific journal*, 7(1).

4. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).
5. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).
6. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA’SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
7. Xushvaqtov, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHO‘KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
8. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).
9. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
10. Xushvaqtov, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
11. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
12. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
13. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
14. Xushvaktov, B. O., Artikboyev, X. B., & Nodirov, D. M. (2023). FARFOR MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH SANOATI ZAVODINING OQOVA SUVLARINI FIZIK–KIMYOVIY USULLAR BILAN TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(1), 42-46.
15. Xushvaktov, B., Xolov, F., & Artikboyev, X. (2023). GILAM ISHLAB CHIQRISH KORXONASI OQOVALARINI FIZIK–KIMYOVIY USUL BILAN TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3).
16. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO‘LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).